

O'SMIRLARDA INTERNETDAN SAMARALI FOYDALANISH KO'NIKMASINI OSHIRISH

Baxrillayeva Moxichexra Raxmatillayevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504235>

Annotatsiya. *Shaxs faoliyatining turli shakllari borgan sari psixologik tahlil predmetiga aylanib bormoqda. Ushbu shakllardan biri tashqi yoki ichki omillar bilan hodisalarning sabablarini tushuntirishga shaxsning moyilligini aks ettiruvchi barqaror shaxsiy xususiyat sifatida tavsiflangan lokus nazoratdir. Lokus nazoratni aniqlash muammosiga, lokus nazorat tushunchasining o'zi ko'rib chiqiladi va uning xususiyatlari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *lokus nazorat, o'z-o'zini boshqarish, shaxs faolligi, ichki omil, tashqi omil, internal, eksternal.*

Аннотация. *Различные формы деятельности личности все чаще становятся предметом психологического анализа. Одной из таких форм является локус контроля, который характеризуется как устойчивая черта личности, отражающая склонность человека объяснять причины событий внешними или внутренними факторами. Рассмотрена проблема определения локуса контроля, само понятие локуса контроля и проанализированы его особенности.*

Ключевые слова: *локус контроля, самоуправление, индивидуальная активность, внутренний фактор, внешний фактор, внутренний, внешний.*

Abstract. *Various forms of personality activity are increasingly becoming the subject of psychological analysis. One of these forms is locus of control, which is characterized as a stable personality trait reflecting a person's tendency to explain the causes of events by external or internal factors. The problem of determining the locus of control, the very concept of locus of control and its features are considered.*

Keywords: *locus of control, self-management, individual activity, internal factor, external factor, internal, external.*

O'smir yoshlarda hayotiy qadriyatlar mazmunining shakllanishi uni o'rab turgan, uning uchun ahamiyatli ijtimoiy muhitning ta'siri kattadir. Yoshlar submadaniyatlarining ijtimoiy mohiyatini, undagi yetakchi qadriyatlar tuzilmasining mazmunini tahlil qilish o'sib kelayotgan avlodga maqsadga muvofiq psixologik-pedagogik ta'sir ko'rsatishda, bu boradagi profilaktik ishlarni amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Hozirgi yoshlar har xil yo'nalishdagi qadriyatlarga ega bo'lib, turli tashqi omillar, yigit va qizlarning ijtimoiylashuv jarayonlari mazkur qadriyatlar mazmuni yo'nalishini belgilaydi. Bunday sharoitda insonlarning hayotiy pozitsiyalari bir xilda shakllanmaydi. Ayrim yoshlar sharoitga tez moslashsalar, boshqalarining hayot yo'lini topishi, o'zini namoyon qilishi juda qiyin kechadi.

Katta hayotga endi qadam qo'yayotgan avlod vakillariga psixologik-pedagogik yordam ko'rsatish, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash bir qator jihatlarga ko'ra dolzarb hisoblanadi. Eng avvalo, yoshlar jamiyatimizning kelajagini belgilab beruvchi muhim demografik guruh hisoblanadi. Yoshlar shaxsini rivojlantirish esa axloqiy me'yorlar, qadriyatlar tizimiga ta'sir ko'rsatishi muqarrar bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy holat vaziyatida tobora

murakkablashib bormoqda. Chunki, yoshlarning asosiy hayotiy rejalari ularning qadriyatlariga bog'liq ravishda shakllantiriladi.

Yigitlar va qizlar kuch-g'ayratlari, imkoniyatlarini jamiyatning yanada taraqqiy topishi uchun zarur sohalar rivojiga yo'naltirish, shunga mos holda shakllanadigan xulq-atvor me'yorlarini tarkib toptirish psixologik-pedagogik ta'sir va yordamning eng birinchi vazifalaridandir. Bunda, xususan, ularning salohiyatini to'g'ri o'zanga yo'naltirish va adekvat qadriyatlar tizimini shakllantirish yoshlarni mavjud rasmiy yoshlar tashkilotlari safiga ko'proq jalb etish, to'g'ri tarbiyalash ishlari bilan uyg'un holda olib borilishi zarur. Ta'lim oluvchilar ota-onalari va pedagoglarning birgalikdagi o'zaro munosabati modelini yaratish ta'lim muassasasi va oilaning bir-biriga ko'rsatadigan ta'sirini muvofiqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologik-pedagogik mazmundagi barcha ishlar zamirida davlat, jamiyat, tashkilot va muassasalarning o'zaro hamkorligi darajasida amalga oshiriladigan vazifalar aks etishi va ular tizimli yondashuv asosida tahlil qilingan bo'lishi zarur. N.I.Koptelovning ta'kidicha, psixologik-pedagogik ta'sirning quyidagi yo'nalishlar asosida olib borilishi maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz¹:

– Yoshlarda kasbiy, ongli va ijtimoiy faoliyati strategiyasini, kelajak, istiqboldagi hayotiy pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradigan qadriyatlar tizimini tarkib toptirish (F.X.Laypanova 2016)²;

– Ijtimoiy takomil va mas'uliyat hissi me'yorini belgilaydigan ma'naviy ta'limni maqsadga muvofiq amalga oshirish, tafakkur madaniyatini shakllantirish;

– Yoshlar ham ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan jamiyatning turli sohalaridagi barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlovchi hayot tarzini shakllantirishga yo'naltirilgan qadriyatlar ustanovkalari (yo'l-yo'riqlari)ni aniqlashtirish, umumlashtirish. Ma'lumki, ommaviy axborot vositalarining hozirgi holati, imkoniyati ma'lumot, axborotning beto'xtov yetkazilishini ta'minlab bermoqda. Ikkinchi tomondan ushbu axborot oqimi vaqt o'tgan sari ko'payib bormoqda. Bu xabarlar ma'lum darajada o'ziga xos axborot tahdidini yuzaga keltirmoqda.

Axborot tahdidi xususida gap ketganda, uning universalligi, barcha boshqa sohalariga jiddiy salbiy ta'sir qilish imkoniyatini ta'kidlash lozim. Salbiy jihatlar natijasi shaxs dunyoqarashi, jamiyat barqarorligi, davlat tinchligi, jamoatchilik fikrini chalg'itish va oxir-oqibatda har bir mamlakatning ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy yuksalishiga bo'lgan ta'sirlarda ifodalanadi. Chunki turli ma'lumotlar, axborotning jamiyat, tashkilot, oila, shaxs ongiga kirib kelishi jarayoni uncha ham bilinmaydi. Ijobiy va salbiy axborotni farqlash, yaxshi ma'lumotni o'zlashtirish va zararlisini rad etish uchun inson ongi rivojlangan, uning o'zida esa mustahkam iroda, axborot iste'moli madaniyati, mafkuraviy immunitet, oqni-qoradan, yaxshini-yomondan ajrata olish qobiliyati rivojlangan bo'lishi zarur. Mamlakat aholisining barchasi bunday imkoniyatga ega, deyish qiyin. Shuning uchun axborot-psixologik barqarorlikni birinchi o'rinda davlat tuzilmalari xizmatchilari, jurnalistlar, pedagoglar, jamoat tashkilotlari xodimlari va bir so'z bilan aytganda ma'rifatparvar insonlar ta'minlashlari zarur.

Axborot-psixologik xavfsizlik sohasi etakchi mutaxassislarining fikrlariga ko'ra, axborot tahdidlarga qarshi kurashning eng maqbul yo'llaridan biri – mamlakat o'zini o'zi axborot bilan ta'minlashi. Albatta, bunday axborot to'liq, sifatli va haqqoniy bo'lishi shart, aks holda jamiyat

¹Коптелова Н.И. Интернет-зависимость среди подростков как психолого-педагогическая проблема // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2016. № Т11. С. 3106 - 3110.

² Лайпанова Ф.Х. Феномен интернет-зависимости подростков: причины и последствия // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 53-10. – С.254 - 260.

a'zolari turli destruktiv manbalarga murojaat etadilar va bunga hech kim to'sqinlik qilolmaydi. Chunki inson psixologiyasining shunday bir xususiyati borki, agar u biror bir voqea bo'yicha uch-to'rt soat ichida ma'lumot (jumladan, rasmiy) ololmasa, paydo bo'lgan axborot bo'shlig'ini har xil uydirma va mish-mishlar to'ldiradi³. T.L.Partikaning so'zlariga muvofiq, axborot psixologik ta'sir vositasi sifatida juda qudratli kuchga egadir. Shuning uchun mafkuraviy targ'ibot samaradorligi kuchli mamlakatlarning aholisini tanlagan yo'llaridan og'irish qiyin kechadi. Axborot-psixologik xavfsizlikka tahdidning birinchi manbasi – bu insonning o'zi. Insonda ongning mavjudligi tahdid manbasini ifodalaydi.

Undan tashqari boshqa manbalar ham bor. Ular sirasiga boshqa mamlakatlarning O'zbekiston axborot hududida hukmronlik qilishga yo'naltirilgan harakatlari va turli noxolis siyosiy, harbiy, iqtisodiy, jamoaviy tuzilmalar vakillarining O'zbekiston fuqarolariga nisbatan salbiy ta'sir o'tkazishini ko'rsatish mumkin. Bunday harakatlar, odatda, har xil OAV, turli nodavlat tashkilotlari, jamg'armalar, guruhlar va hokazolar tomonidan amalga oshiriladi. Shu bilan birga axborot sohasiga ixtisoslashgan tashkilotlar, OAVlar faoliyatining yetarli darajada samarali emasligini ham muayyan tahdidlar sifatida baholash mumkin.

Jamiyatimizning turli sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar, ijtimoiy munosabatlar va tuzilmalardagi ijobiy o'zgarishlar, demokratlashuv jarayonlari shaxsga o'z yo'lini o'z tanlashi, belgilashi uchun qulay imkoniyatlar yaratdi. Shunday sharoitda ommaviy axborot vositalari oldiga juda katta strategik masalalarni hal etishga ko'maklashish vazifasi qo'yilgandir. Zero, OAVning ijtimoiy ongni maqsadga muvofiq shakllantirish, aholining stereotiplari hamda ustanovkalarini tarkib toptirish borasidagi imkoniyatlari juda kengdir.

Yu.Kalinechenkoning yozishicha, ayrim xorij ommaviy axborot vositalari, internetning ekstremizm va terrorizmi targ'ib qilish borasidagi imkoniyatlari hamda bu borada amalga oshirilishi mumkin bo'lgan tahdidlarni bartaraf etish yo'nalishida respublikamizda muayyan ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash lozimki, hozirgi vaqtda ekstremizm va terrorizm zamonaviy OAV, internet bilan mustahkam aloqada faoliyat olib bormoqda⁴. OAV o'z imkoniyatlari darajasida ularga qarshi profilaktik tadbirlarni amalga oshirishda, mazkur salbiy holatlarning oldini olishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga g'araz niyatli shaxslar turli OAVlaridan o'z maqsadlarida ham foydalanishlari mumkin. A.Tulepovning so'zlariga ko'ra, destruktiv g'oyalarning tarqalishiga fazoviy ma'noda, ma'muriy-hududiy jihatdan hech qanday chegara to'sqinlik qilolmaydi, ularga faqat siyosiy-psixologik jihatdangina qarshilik ko'rsatish va bartaraf etish mumkin⁵. Faoliyati destruktiv maqsadlarga yo'naltirilgan OAV terrorizm, diniy aqidaparastlik, ekstremizmning real hayotdagi siyosiy va psixologik maqsadlari uchun o'ziga xos virtual vosita vazifasini bajarishi ehtimoli mavjud. Shuning uchun faoliyati to'g'ri tashkil etilgan OAVlar e'lon qilayotgan materiallari bilan keng aholi qatlamlari, xususan yoshlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi va ularning dunyoqarashi shakllanishiga hissa qo'shishlari mumkin.

³ Партыка Т. Л. Информационная безопасность / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. – С.38.

⁴Калиниченко О.Ю., Малыгин В.Л. Аддиктивное поведение: определение, модели, факторы риска // Вестник новых медицинских технологий. - 2005. № 3. – С.36-38

⁵Айдарбек Тулепов. Интернетдаги тахдидлардан химоя. -Т.: "Мовароуннахр",2016. – С.46.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Коптелова Н.И. Интернет-зависимость среди подростков как психолого-педагогическая проблема // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2016. № Т11. С. 3106 - 3110.
2. Лайпанова Ф.Х. Феномен интернет-зависимости подростков: причины и последствия // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 53-10. – С.254 - 260.
3. Партыка Т. Л. Информационная безопасность / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, Инфра-М, 2016. –С.38.
4. Калиниченко О.Ю., Малыгин В.Л. Аддиктивное поведение: определение, модели, факторы риска // Вестник новых медицинских технологий. - 2005. № 3. – С.36-38
5. Айдарбек Тулепов. Интенетдаги тахдидлардан химоя. -Т.: "Мовароуннахр",2016. – С.46.
6. Абраменкова В. Ребёнок в «заэкранье». Кромешный мир компьютерных игр / В. Абраменкова. – Москва: Лепта Книга, 2009. – С.71.
7. Залыгина Н. А. Аддиктивное поведение молодежи: профилактика и психотерапия зависимостей Текст. / Н. А. Залыгина, Я. Л. Обухов, В. А. Поликарпов. Минск: Профилен, 2004. – С.69.
8. Личко А.Е. Акцентуации характера как концепция в психиатрии и медицинской психологии // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, 1993, №1. - СПб., 1993.– С.5 -17.